

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari uchun (o‘quv jarayonini kredit-modul tizimida olib borayotgan OTMLar uchun) kredit-modul tizimida fanlarni modullashtirish bo‘yicha tavsiyalar

Mashrapov Qaxramon Olimjonovich

E-mail: mashrapovqaxramon1987@gmail.com

tel: +998936499059

NamMQI “mehnat muhofazasi va ekologiya” kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarida (o‘quv jarayoni kredit-modul tizimida olib borilayotgan OTMLari uchun) fanlarni kredit-modul tizimiga moslashtirish, modullashtirish uchun ma’lumotlar va tavsiyalar berib o‘tilgan.

Аннотация

В данной научной статье приведены информация и рекомендации по адаптации предметов к кредитно-модульной системе, модуляции в высших учебных заведениях Республики Узбекистан (для вузов с образовательным процессом в кредитно-модульной системе).

Abstract

This scientific article provides information and recommendations for the adaptation of subjects to the credit-module system, modulation in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan (for universities with an educational process in the credit-module system).

Kalit so‘zlar: Kredit-modul, Konsepsiya, dastur, kadr, reyting, Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education, Academic Ranking of World Universities.

Ключевые слова: Кредитный модуль, Концепция, программа, штат, рейтинг, Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education, Academic Ranking of World Universities.

Key words: Credit module, Concept, program, staff, reyring, Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education, Academic Ranking of World Universities.

Kirish: O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimida deyarli barchasining o‘quv jarayoni 2021-2022 o‘quv yilidan kredit-modul tizimiga o‘tkazildi. Bu jarayonning dastlabki qadami 2019 yil 8 oktyabr PF-5847 sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoniga muvofiq, oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tkazish, xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta’limning ilg‘or standartlarini joriy etish, o‘quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta’limdan amaliy ko‘nikmalarni shakillantirishga yo‘naltirilgan ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish, oliy ta’lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish. Kadrlar tayyorlashni tashkil etishni yanada takomillashtirish uchun respublikamiz va xorijiy mamlakatlarning oliy o‘quv yurtlarining ilg‘or tajribalarini hisobga olgan holda, kasbiy munosabatning munosib darajasini ta’minlash, ularning dunyoqarashini va bilimni kengaytirish, o‘z-o‘zini o‘qishga rag‘batlantirishi uchun shart-sharoit yaratishdan iboratligi takidlab o‘tilgan[1]. Bu qabul qilingan farmondan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tkazish ishlari amalga oshirilmoqda.

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda qabul qilingan “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi[2] qaroridan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimiga o‘tkazish bo‘yicha katta jarayon boshlandi. Dastlab 2020-2021 o‘quv yilidan 2 tadan 33 tagacha bo‘lgan oliy ta’lim muassasalari kredit-modul tizimiga o‘tkazildi. Oliy ta’lim muassasalarining kredit-modul tizimiga o‘tkazishdan maqsad xalqaro e’tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1000 ta va 500 ta

o‘rindagi oliy ta‘lim muassasalari ro‘yxatiga kiritish va O‘zbekiston Respublikasini Bolonya deklaratsiyasiga a‘zo bo‘lishini ta‘minlash[4].

Asosiy qism: Barchamizga ma‘lumki yurtimizdagi oliy ta‘lim muassasalarining deyarli barchasi o‘zing o‘quv jarayonini kredit-modul tizimiga moslashtirmoqda shunday ekan bu jarayonlar kredit-modul tizimining shartlari, qoidalari asosida amalga oshirilsa maqsadga muvofiqdir.

Kredit – modul nima o‘zi?

Kredit - bu talabaning alohida ta‘lim yo‘nalishi yoki dasturi (kurs) bo‘yicha fanlarni o‘qib o‘rganishi va o‘zlashtirishi uchun sarflangan o‘quv yuklamasining (vaqtning) o‘lchov birligidir. Kredit — talabaning me‘yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta‘lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o‘lchovidir. Talabaga kredit ma‘lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o‘tgandan so‘ng beriladi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo‘nalishi va mutaxassisligi bo‘yicha diplomga ega bo‘lishi uchun kreditlarni yig‘ib borishi lozim. To‘plangan kredit talabaga butun umr davomida o‘zining malakasini oshirib borish yoki qo‘shimcha oliy ma‘lumot olishiga xizmat qilib boraveradi. Iqtisodiy tilda aytganda, to‘plangan kredit talabaning akademik “aktivi”ga aylanib boradi[3].

Modul—bu, bir nechta fan hamda kurslar o‘rganiladigan o‘quv rejasining bir qismi. U talabalarda ma‘lum bir bilim va ko‘nikma hosil qilish, tahliliy-mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo‘lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Xorijiy tajribaga ko‘ra, kredit-modul tizimida o‘quv jarayoni har semestrda 2 — 4tagacha moduldan iborat bo‘ladi. Modulda jamlangan fanlar osondan murakkablik sari, nazariy-uslubiy fanlardan amaliy fanlarga qarab hamda mantiqiy jihatdan bir-birini o‘zaro uzviy to‘ldirish prinsipi asosida shakllantiriladi[5].

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e‘tirof etiladi:

- o‘quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;
- bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;
- talabalar bilimni reyting bali asosida baholash;

- talabalarga o'zlarining o'quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;

- ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish;

- ta'lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo'yilgan talabdan kelib chiqib o'zgartirish mumkinligi[3].

Kredit-modul tizimida fanlarni modullashtirish uchun tavsiyalar:

- har bir modulni tuzilish jarayonida fanlar o'quv mashg'ulot olib borish uchun ajratilgan soatlar miqdoriga qarab jamlanadi;

- har bir modulda fanlar 2 tadan 3 tagacha bo'lishi tavsiya etiladi;

- modulda har bir fanning o'quv maqsadi hamda vazifalarning to'liq ochib berilishi;

- talabaning fanni (kursni) boshlashi va tugatishidan keyingi orttirishi lozim bo'ladigan malakasiga qo'yiladigan talablar;

- modul tarkibiga kirgan har bir fanning qisqacha mazmuni (sillabus), ya'ni ma'ruzalar mavzulari, seminar va amaliy mashg'ulotlarning rejasi, mustaqil ta'limni baholash uchun mo'ljallangan topshiriqlar;

- o'qitishning qisqacha bayoni: ta'lim berish usul hamda vositalari, bilimlarni baholashning usul va shakllaridan iborat bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabr PF-5847 sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda qabul qilingan "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

3. Q.Mashrapovning "O'quv jarayonini kredit-modul tizimi asosida tashkillashtirish" to'g'risidagi magistrlik dissertatsiyasi 2021y.

4. Q.Mashrapovning "Harbiy ta'lim o'quv jarayoniga kredit-modul tizimining kirishi" mavzusidagi ilmiy maqolasi - НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ИНТЕРНАУКА:ISSN:2687-0142(Москва-2021).

5. N.X.Avliyov, N.N.Musayeva: "Pedagogik texnologiya" "Tafakkur Bo'stoni – 2012. 117-b.